

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

VARIATSIYA KO'RSATKICHLARINING MAZMUNI ULARNI HISOBLASH USULLARI

Xudayorov Rashid ¹, Abdulhamidov Abdullajon Ortiq o'g'li ²

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali talabasi.

Annotatsiya: Quyidagi keltirilgan maqolada statistikaning eng asosiy mavzularidan biri hisoblanuvchi variatsiya ko'rsatkichlari haqida gap ketadi. Variatsiya ko'rsatkichlari bu ma'lum bir majmuani tashkil qiluvchi birliklar o'rtasidagi modifikatsion yoki genotipik farq, belgilarning sifat yoki miqdor jihatidan o'zgaruvchanligi. Variatsion tahlilda umumiy qiymatning o'rtacha miqdori topishga harakat qilinadi shunga ko'ra xulosa va yakuniy natija hisoblanadi.

Kalit so'zlar: variatsiya ko'rsatkichlar, o'rtacha miqdor, to'plam, guruhlar, birliklar, dispersion tahlil, klassifikatsiya.

Variatsiyalar hisobi - bu funktsional o'zgarishlarni o'rganadigan tahlil bo'limi. Eng tipik vazifa berilgan funktsional ekstremal qiymatga yetadigan funktsiyani topishdir. Variatsiyalarni hisoblash usullari matematikaning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Masalan, differensial geometriyada ular geodezik chiziqlar va minimal sirtlarni qidirish uchun ishlatiladi. Fizikada variatsion usul diskret va taqsimlangan tizimlar, shu jumladan fizik maydonlar uchun ham harakat tenglamalarini olishning eng kuchli vositalaridan biri hisoblanadi (masalan, eng kam harakat tamoyiliga qarang). Variatsiyalarni hisoblash usullari statikada ham qo'llaniladi.

Atamalar va ta'riflar

Variatsiyalar hisobining eng muhim tushunchalari quyidagilardir: Variatsiya (birinchi o'zgarish), variatsion hosila (birinchi variatsion hosila), Birinchi variatsiya va birinchi variatsion hosiladan tashqari, ikkinchi va undan yuqori darajali variatsiyalar va variatsion hosilalar ham ko'rib chiqiladi.

Tahlildagi funktsiyaning o'zgarishi, nomiga mos kelishi, variatsion hisoblash bilan hech qanday aloqasi yo'q.

Variatsiya (variatsiya) atamasi variatsiyalarni hisoblashda o'zgaruvchanlik yoki variatsion hosilani topish uchun ishlatiladi (bu o'zgarishlar hisobining predmeti bo'lgan cheksiz o'lchovli argument holati uchun differentsiatsiya atamasining analogidir). Shuningdek, ko'pincha qisqalik uchun (ayniqsa, ilovalarda) variatsiya atamasi variatsion masalaning echimini bildirish uchun ishlatiladi, bu esa variatsion hosilani topish va uni nolga tenglashtirish uchun qisqartirilishi mumkin. Variatsion masala odatda berilgan funktsiyaning statsionarlik shartini qanoatlantiradigan funktsiyani (variatsiyalar hisobi doirasida - funktsiya tenglamasi), ya'ni (cheksiz kichik) buzilishlari o'zgarishlarga olib kelmaydigan funktsiyani topishni anglatadi. hech bo'lmaganda kichiklikning birinchi tartibiga qadar funktsional. Berilgan

funksional mahalliy ekstremunga yetib boruvchi funktsiyani (funktsiya tenglamasi) topishga oid masala ham variatsion masala deb ataladi (ko'p jihatdan bu masala birinchi, ba'zan deyarli to'liq qisqartiriladi). Odatda, atamalardan bunday foydalanish muammoning o'zgarishlarni hisoblash usullari bilan hal qilinishini anglatadi.

Variatsion masalalarning tipik misollari geometriya va mexanikaning izoperimetrik masalalari, fizikada ushbu soha uchun berilgan harakat turidan maydon tenglamalarini topish vazifasi.

Norasmiy muhokama

Variatsiyalar hisobining mazmuni - cheklangan o'lchovli vektor argumenti funktsiyasining differensial va hosilasi tushunchasini funktsional holatga umumlashtirish - aniqlanish sohasi ma'lum bir to'plam yoki funktsiyalar fazosi bo'lgan funktsiya va qiymatlar haqiqiy yoki murakkab sonlar to'plamida yotadi.

Ushbu bo'lim davomida funktsiyalar va funktsiyalar zarur silliqlikka ega deb taxmin qilinadi, ya'ni ma'lum hosilalarning mavjudligi masalasi alohida ko'rib chiqilmaydi, ayniqsa ko'plab o'ziga xos muammolarda bu savol amaliy ahamiyatga ega emas (kerakli silliqlik albatta mavjud).

Funksional $F[f]$ har bir aniq funktsiyaga mos keladi f Uning ta'rif sohasidan ma'lum sonidir. Funktsional uchun differensial va yo'nalish hosilasining analoglarini yozish qiyin emas.

Variatsiya

Differensialning analogi (birinchi differensial) o'zgarishlar hisobidagi variatsiya (birinchi o'zgarish):

$$\delta F = F[f + \delta f] - F[f]$$

(differensial holatda bo'lgani kabi, biz an'anaviy ma'noda bu o'sishning chiziqli qismini nazarda tutamiz δf cheksiz kichik deb tanlanadi va farqni hisoblashda yuqori tartibli cheksiz kichiklar o'chiriladi). Bu yerda δf mustaqil o'zgaruvchining differensial yoki kichik o'sishi rolini o'ynash - variatsiya deb ataladi. Ko'rib turganizdek δf o'zi, o'z navbatida, funktsionaldir, chunki u, umuman olganda, har xil bo'ladi.

Nimkvartil kenglik — bu statistikada dispersiyani o'lchashning bir turi bo'lib, o'zgaruvchanlikni aniqlashda foydalaniladi. Nimkvartil kengligi (yoki **interkvartil masofa**) birinchi kvartil (Q1) va uchinchi kvartil (Q3) o'rtasidagi farqni anglatadi:

$$\text{Nimkvartil kenglik} = Q3 - Q1;$$

Bu o'lchov o'rtadagi ma'lumotlarning tarqalishini o'lchashga yordam beradi va **dispersiyani** hisoblashda qo'llaniladi. Nimkvartil kengligi katta bo'lsa, ma'lumotlar kengroq tarqalganligini bildiradi; kichik bo'lsa, u ma'lumotlar orasidagi farqning kichikligini ko'rsatadi.

Nimkvartil Kenglikni Aniqlash;

1. **Ma'lumotlarni tartiblang:** Avvalo, barcha ma'lumotlar tartiblanadi.
2. **Kvartillarni aniqlang:**

- **Q1 (birinchi kvartil):** Ma'lumotlarning 25% dan kichik bo'lgan qiymat.
- **Q3 (uchinchi kvartil):** Ma'lumotlarning 75% dan kichik bo'lgan qiymat.

3. **Nimkvartil kengligini hisoblang:** Q3 va Q1 farqini olish orqali aniqlanadi.

Nimkvartil Kengligi qanday maqsadlarda ishlatiladi?

- **Dispersiyani o'lchash:** Nimkvartil kenglik, ma'lumotlarning "tarqalishini" o'lchashda foydalidir, ayniqsa, o'rtacha qiymatga ta'sir qiluvchi ekstremal nuqtalarni (chiqishlarni) hisobga olishni istamasangiz.

- **Noaniqlikni ko'rsatish:** U ma'lumotlar to'plamining tarqalishining umumiy tasvirini beradi, lekin o'rtacha yoki o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot bermaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki statistika fanini o'rganishdagi qator qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay statistika fani hayotimizning barcha o'rinlarida muhim ahamiyatga ega. O'rganilayotgan voqea xodisaning salmog'ini bilishda yuqoridagi kabi ko'rsatkichlarini hisoblash usullari esa statistic xulosani chiqarishga yanada yordam beradi. Xususan yuqorida ta'kidlab o'tilgan variatsion ko'rsatkichlarning nimkvartil kenglik usulidagi kabi kenglikni o'rganishda uning ulchamlari qay darajada muhim ekanli va uning so'ngi natijaga qay darajada ta'sir ko'rsatishi ham aytib o'tilgan.

Adabiyotlar:

1. H.Shodiyev, I.Habibullayev "Statistika" "Iqtisodiyot va Moliya" Toshkent.: 2019-yil.
2. N.M.Soatov, G.N.Tillaxo'jayeva, "Statistika", "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi" Toshkent.: 2005-yil.
3. Y.Abdullayev "Statistika nazariyasi", Toshkent.: "O'qituvchi" 2002-yil.
4. "Построение вариационной кривой" internet ma'lumotlari.
5. "Xalqaro Statistika" Akbarova B.Sh. TDIU Toshkent.: 2022-yil.
6. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
7. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
8. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
9. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.